

ИЗМЕНЕНИЯ И РЕФОРМЫ В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УЗБЕКИСТАНЕ В 1941-1991
ГОДЫ

Галиев Салават Вильданович

Гулистанского государственного университета Докторант

galievsalavat@gmail.com

Kalit so‘zlar: Ikkinchi jahon urushi , SSSRda nogironlarini ijtimoiy himoya qilish, nogironlar uchun ta'lim, urush nogironlari faxriylarini qayta tayyorlash, SSSR nogironlari maktablari, ko'zi ojizlar va kar bolalar maktablari, ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar, Sovet ta'lim tizimi, O'zbekistondagi nogiron bolalar uchun ta'lim

Keywords: World War II, social protection of disabled people in the USSR, education for people with disabilities, retraining of war veterans, schools for disabled people in the USSR, schools for blind and deaf children, specialized boarding schools, Soviet education system, education for children with health disorders, school education in Uzbekistan after the war.

Ключевые слова: вторая мировая война, социальная защита инвалидов СССР, образование для людей с ограниченными возможностями, переобучение инвалидов войны, школы для инвалидов СССР, школы для слепых и глухих детей, специализированные школы-интернаты, советская система образования, образование для детей с нарушениями здоровья, школьное образование в Узбекистане после войны.

Вторая мировая война остро поставила вопрос о лицах с ограниченными возможностями в СССР. Согласно последним данным, в годы войны 3,8 миллиона человек были демобилизованы из рядов Красной Армии из-за ранений и болезней, из которых 2,6 миллиона стали инвалидами. В послевоенный период во всех республиках страны, в том числе в Узбекистане, различные государственные учреждения должны были организовать жизнь инвалидов Великой Отечественной войны. С учетом болезней и ранений требовалось создать санатории и интернаты, места для лечения и отдыха. Еще во времена войны были предприняты меры для облегчения получения образования для таких людей. В частности, дети военных, демобилизованных из-за ранений, дети

погибших на фронте, а также дети инвалидов I и II группы, инвалиды-студенты и дети инвалидов-учителей освобождались от оплаты за обучение.[1] Указом Совета Народных Комиссаров СССР от 6 мая 1942 года "О трудоустройстве инвалидов Великой Отечественной войны" было подчеркнуто, что для новых работников необходимо организовать массовое обучение. Людям, которые не могли работать на прежних местах, но стремились посвятить свои силы трудовой деятельности на фронте, были нужны новые специальности. В мае 1942 года эта задача была возложена на Народные Комиссариаты социального обеспечения союзных республик. На основании данного постановления Народный Комиссариат социального обеспечения должен был организовать переобучение инвалидов войны, создавать советы на фабриках и в местных комитетах, а также помогать в трудоустройстве инвалидов войны. Множество детей и подростков были не вовлечены в процесс обучения. Большая часть из них работала на заводах и в колхозах (25%), другие не ходили в школу из-за отдаленности учебных заведений (7,6%), отсутствия одежды и обуви, вступления в брак и других причин, в том числе инвалидности (65,5%). В 1952 году средства на школьное образование из бюджета союзных республик увеличились в два раза по сравнению с 1940 годом. Например, в Узбекистане на образование в 1940 году было выделено 30,7 млн рублей, а в 1952 году эта цифра увеличилась до 81,1 млн (рост на 264%).[2] Однако этих средств было недостаточно для полноценного развития школьной сети. Школы не строились по образцовым проектам, большинство учебных заведений не отвечали даже минимальным санитарным требованиям. Архивные документы свидетельствуют о том, что материально-техническое обеспечение школ было в плачевном состоянии: не хватало учебных шкафов, парты были в дефиците, из-за чего ученики сидели тесно, а зимой в школах не было топлива для обогрева. Строительство школ в сельской местности практически не велось. Еще одним примером тяжелых последствий войны является то, что количество общих школ и учащихся в республике после войны (с 1945/46 по 1950/51 учебный год) сократилось по сравнению с уровнем 1940/41 учебного года. Хотя постановление Совета Министров СССР о внедрении обязательного семилетнего общего образования в сельской местности было принято в 1949 году, закон не сработал несколько лет. Школы не строились по образцовым проектам, большинство учебных заведений не отвечали даже минимальным санитарным требованиям. Архивные документы свидетельствуют

о том, что материально-техническое обеспечение школ было в плачевном состоянии: не хватало учебных шкафов, парты были в дефиците, из-за чего ученики сидели тесно, а зимой в школах не было топлива для обогрева. Строительство школ в сельской местности практически не велось. В 1950-е годы строительство школ началось за счет колхозных средств. С 1951 по 1958 годы в Узбекистане было построено 1016 школ, рассчитанных на 107,500 мест, что позволило увеличить количество школ в сельских районах до 2091. Это на 155 школ больше, чем в 1946 году. В результате введения обязательного семилетнего образования в сельской местности, в 1949/50 учебном году было охвачено 57,808 учеников 5 классов, а в 1950/51 году — 111,219 учеников. Вместе с семилетними школами развивались и десятилетние. Однако, проблемы в обучении людей с ограниченными возможностями продолжали существовать. В частности, организации обучения для детей с нарушениями зрения не могли предоставить учебные места для более чем 3,000 таких детей. Также их профессиональное обучение было плохо организовано.[3]

В ответ на эти проблемы Совет Министров СССР в январе 1953 года принял решение "О мерах по улучшению обслуживания слепых". Согласно этому решению, было решено расширить сеть школ для слепых детей, обеспечить их учебниками и картами с рельефными изображениями, а также усилить штат дефектологов и педагогов. Кроме того, предусматривалось создание сети библиотек для слепых. В контексте борьбы с пандемией полиомиелита, Министерство здравоохранения СССР в 1957 году выпустило приказ о создании специальных школ для детей, пострадавших от полиомиелита. Данный приказ был принят не Министерством образования, а Министерством здравоохранения, что было связано с политической ситуацией того времени. Этот шаг был поддержан политическим климатом, который обеспечивал выделение бюджетных средств, а также предоставление учебных и медицинских кадров для таких учреждений. По официальным данным, начиная с 1959 года полиомиелит был ликвидирован на территории СССР. В СССР также появились специализированные школы-интернаты для детей, пострадавших от полиомиелита и церебрального паралича, что стало примером для других республик. Например, в Киеве (Украинская ССР) началось создание аналогичных образовательных учреждений. Причины такого расширения объясняются статистическими данными, которые показывают, что в 1959/60

учебном году в республике не было таких интернатов, но в следующие восемь лет было открыто десять таких учреждений. К 1984/85 учебному году в СССР было 67 школ-интернатов для детей с полиомиелитом и церебральным параличом.[4]

В 1961 году Совет Министров СССР принял постановление "О сроках обучения в средних школах для детей, больных полиомиелитом". Через два года Министерство образования СССР утвердило положение "Об интернатах для детей, больных полиомиелитом"[5], а в 1978 году был принят приказ Министерства образования СССР, регламентирующий деятельность этих учреждений. С течением времени система образования для детей с ограниченными возможностями развивалась, и в 1974 году был принят еще один важный документ, который касался профессиональной подготовки таких детей, улучшения их трудоустройства и обслуживания. К 1991 году в СССР была создана система специальных школ, объединяющая восемь типов учебных заведений для детей с различными ограничениями, включая школы для глухих, слепых, детей с нарушениями речи и умственного развития. В системе образования также были специальные классы в обычных школах, а также школы-интернаты и профессиональные учебные заведения для детей с ограниченными возможностями.[6]

Выводы. Государственная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями в Советском Союзе была противоречивой. С одной стороны, была введена система социальной защиты инвалидов, с другой — установление инвалидности зависело от степени утраты трудоспособности, что исключало многих людей с ограниченными возможностями из списка тех, кто мог бы претендовать на льготы. Проблемы в области образования для детей с нарушениями здоровья оставались актуальными, и, несмотря на усилия государства, система образования для таких детей не всегда была доступна и качественно обеспечена.

Список литературы:

1. Кораблева Г.В. Модальность платного образования в России: история, проблемы, современность // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. — 2004. — Т. 3, вып. 3—1. — С. 159–162.
2. O‘zMA. R-94-fond, 5-ro‘yhat,5707-ish, 147-varaq

3. О мерах по дальнейшему улучшению обучения, трудового устройства и обслуживания лиц с дефектами умственного и физического развития : постановление Совета министров СССР от 17.01.1975 № 50 (Документ опубликован не был)

4. О дополнительных мерах по улучшению организации профессионального обучения и трудового устройства инвалидов : постановление Совета министров СССР от 10.12.1976 № 1010 // Свод законов СССР. 1990. Т. 2. С. 754-10

5. Об утверждении Положения о налоге с оборота : постановление Совета министров СССР от 30.06.1975 № 572 // СП СССР. 1975. № 17. Ст. 108. Учебно-производственным предприятиям Общества слепых и учебно-производственным предприятиям для слепых, находящимся в ведении министерств социального обеспечения союзных республик, льгота предоставлялась при условии привлечения ими полноценной рабочей силы в количестве, не превышающем 50% общей численности лиц, работавших на этих предприятиях

6. Кукушкина О.И. Развитие культурно-исторической традиции в коррекционной педагогике// Альманах Института коррекционной педагогике. 2010. Альманах №14. URL: <https://alldef.ru/ru/articles/almanah-1/reabilitacija-sredstvami-obrazovanija-osobyje-obrazovatelny>

**Research Science and
Innovation House**